

УДК 338.48 EDN: JMNXQM
DOI: 10.5281/zenodo.8081678

АФАНАСЬЕВ Олег Евгеньевич

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);
Южно-Казахстанский университет им. М.О. Ауэзова (Шимкент, Казахстан)
доктор географических наук, доцент, профессор; e-mail: olafn_dp@mail.ru

ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННЫЕ МАКРОДЕСТИНАЦИИ И НОВОЕ ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ КАК ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Трансформация роли и функциональной структуры туризма в современной экономике, рост спроса на экскурсионно-познавательный туризм, изменения в условиях функционирования экскурсионной отрасли в России выводят на первый план вопросы оптимизации и общегосударственного планирования в её организации. Особенную актуальность они приобретают в аспекте правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, закрепления нормы обязательности региональной аттестации и проявившихся в этой связи проблем с аттестацией для работы на межрегиональных туристско-экскурсионных маршрутах. Для комплексного решения обозначенных проблем в статье предлагается подход, основанный на методологии территориального туристского районирования, давно зарекомендовавший себя как эффективный и практически значимый. Предложено понятие туристско-экскурсионного макрорегиона (ТЭМР), представлена оригинальная модель (схема) туристско-экскурсионного районирования России, обоснованы два ключевых типа ресурсов в таких регионах – «магниты»-дестинации и «персонажные» дестинации. В статье приведена комплексная характеристика семи выделенных ТЭМР России, а также сформирован и представлен перечень наиболее важных категорий ресурсов, являющихся ключевыми для развития экскурсионного туризма в стране.

Ключевые слова: туристское районирование, туристско-экскурсионное районирование, туристско-экскурсионные макрорегионы, экскурсионный туризм, «магниты»-дестинации, «персонажные» дестинации

Для цитирования: Афанасьев О.Е. Туристско-экскурсионные макрорайоны и новое туристско-экскурсионное районирование России как организационные формы планирования развития отрасли // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т.17. №2. С. 82–109. DOI: 10.5281/zenodo.8081678.

Дата поступления в редакцию: 2 мая 2023 г.
Дата утверждения в печать: 2 июня 2023 г.

UDC 338.48 EDN: JMNXQM

DOI: 10.5281/zenodo.8081678

Oleg E. AFANASIEV*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);**Mukhtar Auezov South Kazakhstan University (Shymkent, Kazakhstan)**PhD (Dr.Sc.) in Geography, Professor; ORCID 0000-0003-3904-7028; e-mail: olafn_dp@mail.ru*

MACRODESTINATIONS AND NEW ZONING AREAS FOR TOURISM AND EXCURSION IN RUSSIA AS ORGANIZATIONAL FORMS INDUSTRY DEVELOPMENT PLANNING

Abstract. *Tourism industry and the field of excursion are currently changing in their role and structure in the economy. Educational and excursion tourism is gaining popularity. Innovations that come into force in the legal regulation of the activities of guides, guides-interpreters and instructors-guides, mandatory regional certification, in turn, give rise to problems of interregional certification. Therefore, the excursion sector needs optimization and national planning more than ever. To address these issues, the article proposes effective and practically significant methodology of territorial tourist zoning. We introduce the concept of a tourist and excursion macroregion (TEMR), which is based on the magnet-destinations and character-destinations as the key resources. This hypothesis is underpinned by a model (scheme) of zoning areas for tourism and sightseeing in Russia. The article provides a comprehensive description of the seven selected TEMRs of Russia, and presents a list of the most important categories of resources that are key to the excursion tourism development in the country.*

Keywords: *tourist zoning, zoning areas for tourism and excursion (sightseeing), tourist and excursion macroregions, excursion tourism, magnets-destinations, character-destinations*

Citation: Afanasiev, O. E. (2023). Macrodestinations and new zoning areas for tourism and excursion in Russia as organizational forms industry development planning. *Sovremennyye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(2), 82–109. doi: 10.5281/zenodo.8081678. (In Russ.).

Article History

Received 2 May 2023

Accepted 2 June 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Актуализация исследования и его базовые методологические положения

Сегодня в Российской Федерации в силу ряда причин и факторов происходит существенная трансформация туристской отрасли в целом и отдельных её сфер в частности. Перманентные изменения в регулировании отрасли находят отражение в нормативно-правовых новациях в отношении отдельных направлений туристской деятельности. Не стала в этом исключением и экскурсионная сфера, условия функционирования которой существенно изменились с принятием Федерального закона №93-ФЗ от 20.04.2021 г.¹, которым были внесены изменения в текст Федерального закона «Об основах туристской деятельности», касающиеся деятельности экскурсоводов (гидов) и инструкторов-проводников. Опуская дискуссионность и неурегулированность многих составляющих процесса аттестации экскурсоводов, отметим принципиальный момент: существенные нарекания представителей профсообщества вызывает именно региональный характер этого процесса, и в особенности – процесс аттестации тех экскурсоводов и гидов-переводчиков, которые хотят и планируют работать на межрегиональных маршрутах как национальных, так и обычных, включающих объекты показа в пределах территорий нескольких соседствующих субъектов РФ. Здесь нет чётко определённых критериев «межрегионального экскурсионного маршрута», нет ограничений по числу регионов, по которым такой маршрут может быть проложен, нет критериев отнесения того или иного маршрута к категории экскурсионного, туристско-экскурсионного или туристского. Сегодня экскурсовод фактически имеет право указать в заявке на прохождении аттестации хоть все 89 субъектов РФ одновременно, а у аттестационных комиссий нет законных оснований в том, чтобы

отказать соискателям в принятии такого заявления. Таким образом, проблема критериев определения параметров для межрегиональной аттестации экскурсоводов на сегодняшний день требует методологического подхода к её разрешению. Одним из составляющих такого методологического подхода может быть определение т.наз. туристско-экскурсионных макрорегионов, в которые могут входить отдельные субъекты РФ, а в некоторых случаях, возможно, и части субъектов ввиду значительного различия по площади между ними и их отнесения к различным историко-культурным центрам (ядрам).

Под **туристско-экскурсионным макрорегионом** (ТЭМР) предлагаем понимать некую пространственно-территориальную совокупность регионов страны (субъектов РФ), имеющую ресурсную (историческую, культурологическую, инфраструктурную и т.п.) общность для развития экскурсионного туризма, являющуюся привлекательной для экскурсантов как единый комплекс туристских аттракций, способный предложить комплексные туристско-экскурсионные программы, включая внутримакрорегиональные (между входящими в состав ТЭМР субъектами РФ) национальные туристские маршруты. Такие ТЭМР могут представлять собой комплексные туристские кластеры, в пределах которых будут реализовываться общие инвестиционные проекты, инфраструктура на базе некоей брендовой концептуальной идеи (этнонациональной, историко-культурной, ландшафтно-географической или иной), отличающей конкретный ТЭМР от соседних.

Процесс выделения ТЭМР является разновидностью (формой) туристского (туристско-рекреационного) районирования территории страны – стратегического вида экономико-географического районирования, основная задача которого заключается

¹ Федеральный закон от 20.04.2021 №93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников»

в выявлении регионов со сравнительно однородной интенсивностью туристского развития, сходной специализацией и создании на этой основе логистическо-управленческих сетей и оптимизации процессов использования ресурсной базы.

Эффективность и практическая значимость туристского районирования как метода и способа пространственной организации отрасли в принципе уже давно и неоднократно научно обоснована и доказана. В сфере туризма это во многом обуславливается технологическими свойствами туризма как социально-экономического явления. Особая сложность специального туристского районирования состоит в том, что необходимо правильно «наложить» крупные исторические события, этнические особенности, социально-экономические характеристики на физико-географическую основу с контурами природных районов. Требуется выделить максимально комплексные районы, которые обладают определённой целостностью, идентичностью в историческом, социальном, экономическом и природном отношениях [4]. При этом выделенные территориальные «ячейки» (зоны, районы, макрорегионы и т.п.) должны обладать своеобразными свойствами и насыщающие элементы внутри таксона должны быть взаимосвязаны [4]. Стандартными районообразующими признаками выступают те, которые в первую очередь связаны с туристской сферой – структура рекреационных функций, базирующаяся на специфике использования природных и культурных ресурсов, переходящая в специализацию районов; степень открытости и освоенности территории [4]. Более того, к числу важных признаков относятся уровень транспортной доступности, развитость инфраструктуры, материально-техническая база, демографические показатели, социально-политическая обстановка и др. [3, 7]. Современные исследования акцентируют внимание на включение в методику районирования инновационных признаков – образ (имидж) территории [5, 7, 10 и др.], привлекательность её

объектов, сторителлинг дестинаций [1] и др.

Поскольку экскурсионная отрасль является одним из важнейших компонентов туристской сферы, важно рассмотреть возможность её территориальной организации в общероссийском масштабе посредством методов территориального районирования, что и определяется нами в качестве цели проводимого исследования.

Анализ научных источников информации показывает, что проблематика методологии и критериев туристского, туристско-рекреационного, туристско(рекреационно)-географического районирования в целом является достаточно проработанной научной проблемой. Существует множество методик реализации такого районирования [4, 6, 7, 8, 9 и мн. др.]. Однако в контексте проблем организации и пространственного развития экскурсионного туризма, экскурсионной сферы как одного из важнейших составляющих туристской отрасли, проблематика туристско-экскурсионного районирования до сих пор не изучалась ни в российской, ни в зарубежной науке. Потому проводимое исследование и представляемая по его итогу модель туристско-экскурсионных макрорегионов для территории России является принципиально новым научно-практическим результатом, более глубокую пофакторную детализацию которого надлежит провести в дальнейшем.

Туристско-экскурсионные ресурсы как составляющая туристско-рекреационного потенциала территории

Россия располагает огромными возможностями для развития туризма – как внутреннего для своих граждан, так и въездного для иностранных. Этому способствует наличие разнообразных природно-климатических зон, богатое культурно-историческое наследие страны и населяющих её территорию народов, самобытные города и сёла... Всю совокупность используемых и потенциально возможных для использования ресурсов и предпосылок для организации и развития туристско-рекреационной, экскурсионной деятельности на той или иной территории (город, район,

регион, страна и т.п.) называют **туристско-рекреационным потенциалом территории**. Туристско-рекреационный потенциал России на данный момент используется не в полной мере. Туризм основан на целевом и разумном использовании туристских ресурсов, являющихся национальным достоянием. В Федеральном законе №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» приводится следующее определение: *«туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил»².*

Основой использования ресурсов и объектов для целей туризма являются туристский (экскурсионный) интерес и туристское (экскурсионное) впечатление. Суть понятия «использование туристских ресурсов» заключается в создании на их основе или с их использованием **туристско-экскурсионных дестинаций** – таких объектов туристско-экскурсионного интереса, которые потенциально способны удовлетворять туристско-рекреационные потребности людей (досуг, отдых, познание, развлечение, впечатления, и т.д.). К объектам **туристского (экскурсионного) интереса** относятся достопримечательности, природные и социокультурные объекты экскурсионного показа и иные, способные удовлетворить потребности туриста в процессе осуществления туристской поездки или путешествия, служить основой разрабатываемых и предоставляемых туристских (экскурсионных) услуг и/или туристского (экскурсионного) продукта. Под **туристским (экскурсионным) впечатлением** понимают комплекс эмоций, в общем случае положительных, душевного и физического состояния туриста, возникший или достигнутый им в результате потребления туристских

(экскурсионных) услуг, приобретения туристских товаров, потребления туристского (экскурсионного) продукта. Туристское (экскурсионное) впечатление возникает при совершении экскурсии, знакомстве с туристско-экскурсионными достопримечательностями, посещении красивых природных ландшафтов, аттракционов, ресторанов, проживании в отеле и др. Туристское впечатление о туристских ресурсах и туре в целом складывается из многих компонентов. Поскольку туризм в основной своей направленности предназначен для удовлетворения потребности человека в отдыхе и развлечении, то человек, приобретающий туристские услуги, естественно, планирует или подразумевает получение положительных эмоций в процессе познания, оздоровления, осуществления путешествия.

Ключевыми туристско-экскурсионными ресурсами являются объекты, обладающие свойством притяжения туристов – все те, ради которых турист/экскурсант принимает решение куда-либо поехать, приобрести туристский пакет или экскурсию. Это «ядровые» объекты любой туристской дестинации, центра, кластера, вокруг которых и формируется туристско-рекреационная система (инфраструктура, отели, предприятия питания, сервиса и пр.). Такие объекты обладают собственной аттрактивностью (привлекательностью, вызывают желание их увидеть, посетить), дополняемой аттрактивностью инфраструктурной (условия для размещения, экскурсионного осмотра, посещения, питания и пр.).

Для ТЭМР особое значение имеют две категории ключевых аттракций:

- **«магниты»-дестинации** – все те объекты, которые представлены в туристско-экскурсионном пространстве в качестве его важнейших достопримечательностей и обладающие некими свойствами, привлекательными для многих людей и вызывающими желание их посетить/увидеть лично, вследствие чего

² Федеральный закон №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»

вокруг них будет создаваться соответствующая туристская сервисная инфраструктура и к ним будут формироваться туристско-экскурсионные потоки. Могут быть природными или созданными человеком (антропогенными), историческими или сравнительно новыми, а также событийными, этно-культурологическими, или представлять собой некое явление, проявляющееся в уникальном виде только в данном конкретном месте.

- **«персонажные» дестинации** – все те объекты и персоналии, которые преподносятся туристам/экскурсантам как такие, которые в данном конкретном месте появились, родись, проживали или обитали, с которыми связаны те или иные локации, которые обладают силой «персонального» бренда для территории, могут являться её образами-амбассадорами, основой для создания событийных мероприятий (фестивалей, праздников и т.п.), служить объектами показами и т.д. Такие объекты могут быть представлены фамилиями особо выдающихся и известных людей, литературными, кинематографическими, легендарно-мифологическими героями, фигурами-образами из народного творчества и любыми иными персонажами, воплощаемыми в конкретном образе. Воспроизводиться такие объекты могут в форме памятников, скульптур, малых архитектурных форм, в образах героев-аниматоров, организаторов туристских программ, рекламно-информационных баннерах, названиях событийных брендовых мероприятий, в меню «атмосферных» ресторанов, разнообразных форматах сувенирной продукции и т.п.

Рациональное использование как туристско-рекреационных, так и экскурсионных ресурсов возможно при условии тщательного территориального планирования.

Эффективным инструментом планирования развития индустрии туризма отдельных регионов и территорий служит формирование туристических **схем территориально-пространственного планирования (туристические мастер-планы)**. Ведётся работа по разработке общего туристического мастер-плана Российской Федерации и мастер-планов туристических макрорегионов страны. Туристический мастер-план является документом стратегического планирования развития туристско-рекреационного потенциала федерального, регионального или местного уровня, определяющим локализацию туристических ресурсов, а также развитие туристско-экскурсионных маршрутов с учётом видов туризма, объектов туристической инфраструктуры и объектов инфраструктуры, необходимых для функционирования туристско-экскурсионной сферы, в т.ч. сетей электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, связи, дноуглубления и берегоукрепления, берегозащитных, пляжеудерживающих сооружений, объектов благоустройства общественных городских пространств, очистных сооружений, объектов транспортной инфраструктуры, систем искусственного оснежения и пр. В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие туризма»³ устанавливается **12 туристических макро-регионов**.

Широко распространёнными методами систематизации информации о туристских ресурсах является составление схем туристского (туристско-рекреационного) районирования территории страны или регионов, а также составление региональных и муниципальных туристских паспортов (кадастров, реестров), которые являются основой для туристских информационно-справочных порталов. В таких реестрах нередко в качестве важнейшей ресурсной составляющей территории приво-

³ Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 №2439 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма». URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202112310040>

дится список действующих экскурсоводов.

Для целей туристско-экскурсионного районирования нами предлагается система из макрорегионов, которые включа-

ют отдельные субъекты РФ, а в некоторых случаях – их части. Схема предлагаемого районирования представлена на рис. 1 и в табл. 1.

Рис. 1 – Территориальный принцип планирования развития экскурсионного туризма в России (туристско-экскурсионное районирование России)

Fig. 1 – Territorial principle of planning excursion tourism in Russia (zoning areas for tourism and excursion in Russia)

Таблица 1 – Схема туристско-экскурсионного районирования России

Table 1 – Scheme of zoning areas for tourism and excursion of Russia

Туристско-экскурсионные макрорегионы, их состав	Специализация по видам экскурсионного туризма	Ключевые туристско-экскурсионные макрорестинации (города, районы, центры)	
1. Северо-Запад – Серебряное ожерелье	1.1. Русская Балтика (С.-Петербург, Ленинградская, Калининградская обл.)	С.-Петербург, Выборг, Павловск, Ломоносов, Пушкин, Петродворец, Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса	
	1.2. Русь Новгородская (Псковская, Новгородская, Тверская, Смоленская обл.)	Историко-культурный, познавательный, паломнический	Вел. Новгород, Псков, Смоленск, Валдай, Тверь, Торжок и др.
	1.3. Карелия и Беломорье (Карелия, Соловки, Валаам, прилегающие к Белому морю районы Архангельской обл.)	Экологический, рыболовный, паломнический, историко-культурный, познавательный, спортивный	Петрозаводск, Кижы, Кемь, Валаам, Соловки, Рускеала, Лахденпохья, Сортавала, Архангельск, Онега
	1.4. Русский Север – Европейская Арктика (Архангельская, Вологодская, Мурманская обл., Коми (запад и центр), Ненецкий АО)	Экологический, историко-культурный, круизный, рыболовный, горнолыжный, этнокультурный, паломнический, индустриальный	Вологда, Вел. Устюг, Хибины, Мурманск, Териберка, Череповец, Кириллов, Феропонтово, Белозерск, Пинега, Нарьян-Мар, Сыктывкар, Котлас
2. Центральная Россия – Большое Золотое кольцо (Москва и Подмосковье, Ярославская,	Историко-культурный, познавательный, деловой и конгресс-туризм,	Москва, Сергиев Посад, Верея, Коломна, Кострома, Иваново, Ярославль, Углич, Рыбинск, Тутаев,	

<i>Туристско-экскурсионные макрорегионы, их состав</i>	<i>Специализация по видам экскурсионного туризма</i>	<i>Ключевые туристско-экскурсионные макродестинации (города, районы, центры)</i>
Владимирская, Ивановская, Костромская, Брянская, Липецкая, Орловская, Белгородская, Тамбовская, Рязанская, Калужская, Воронежская обл.)	усадебный, сельский, экологический, горнолыжный, автотуризм	Переславль-Залесский, Ростов Великий, Суздаль, Владимир, Муром, Липецк, Тула, Рязань, Шуя, Плёс, Елец, Брянск, Калуга, Клин, Дмитров
3.1. Русская Ривьера (приморские районы Краснодарского края и Ростовской обл., Крым, Севастополь, Херсонская обл., приазовские части ДНР, Запорожской обл.)	Купально-пляжный, курортно-оздоровительный, историко-культурный, познавательный, гастрономический	Сочи, Анапа, Ейск, Азов, Геленджик, Южный берег Крыма (ЮБК), Феодосия, Ялта, Алушта, Саки, Евпатория, Севастополь, Бердянск, Кирилловка, Аскания-Нова, Таганрог
3.2. Каспийский берег (Дагестан)	Купально-пляжный, историко-культурный, познавательный, гастрономический, этнографический	Дербент, Махачкала, Каспийск, Манас, Избербаш, Кизляр, Гуниб
3.3. Северный Кавказ (Чечня, Ингушетия, Адыгея, Сев. Осетия-Алания, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария)	Горнолыжный, курортный, историко-культурный, этнографический, гастрономический, религиозный	оз. Кезеной-Ам, Грозный, Владикавказ, Магас, Теберда, Домбай, гора Эльбрус, Нальчик, Дигория, Архыз, Лаго-Наки, Майкоп
3.4. Кавказские Минеральные Воды (юг Ставропольского края)	Курортный, лечебно-оздоровительный, историко-культурный, познавательный	Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Минеральные Воды
3.5. Казачья вольница (внутренние районы Ростовской обл., центр и север Ставропольского края, ЛНР, север Запорожской обл. и ДНР, Калмыкия)	Сельский, историко-культурный, познавательный, экологический, патристический, паломнический, религиозный	Краснодар, Ставрополь, Армавир, Куцеская, Ростов-на-Дону, Волгоград, Новочеркасск, Луганск, Донецк, Станица Луганская, станица Вёшенская, Горловка, Славянск, Святогорск, Элиста
4. Приволжье – Великий Волжский путь (Астраханская, Волгоградская, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская обл., Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия)	Круизный, познавательный, историко-культурный, купально-пляжный, деловой, лечебно-оздоровительный, рыболовный, экологический, этнографический, гастрономический	Н. Новгород, Городец, Бол. Болдино, Волгоград, Казань, Самара, Астрахань, Йошкар-Ола, Свияжск, Киров, Ижевск, Наб. Челны, Ульяновск, Жигули, Саратов, Сызрань, Волгоград
5. Большой Урал (Свердловская, Оренбургская, Челябинская, Курганская обл., Пермский край, Ханты-Мансийский АО – Югра (запад), Коми (восток), Башкортостан)	Экотуризм, лечебно-оздоровительный, горнолыжный, познавательный, индустриальный	Кунгур, Пермь, Гора Белая, Ханты-Мансийск, Орск, Маньпупунер, Югыд-ва, Екатеринбург, Ниж. Тагил, Златоуст, Миасс, Оренбург, Курган, Соль-Илецк
6.1. Западная и Центральная Сибирь (Тюменская, Омская, Новосибирская, Томская обл., Ханты-Мансийский АО – Югра, Ямало-Ненецкий АО, Красноярский край)	Деловой и конгресс-туризм, познавательный, экологический, спортивный, круизный	Тюмень, Тобольск, Сургут, Омск, Томск, Новосибирск, Красноярск, Норильск, Таймыр, р. Енисей, Салехард, плато Путорана
6.2. Алтай и Саяны (Большой Алтай) (Тыва, Алтай, Алтайский край)	Горнолыжный, экологический, спортивный, познавательный, этнографический	оз. Телецкое, Белокуриха, Бийск, Манжерок, Кызыл, Чедыр, Горно-Алтайск, Барнаул, Катунь

<i>Туристско-экскурсионные макрорегионы, их состав</i>	<i>Специализация по видам экскурсионного туризма</i>	<i>Ключевые туристско-экскурсионные макродестинации (города, районы, центры)</i>	
6.3. Горная Шория (Кемеровская обл. – Кузбасс, Хакасия)	Горнолыжный, экологический, оздоровительный, этнографический	Междуреченск, Таш-Тагол, Шерегеш, Абакан, оз. Шира, Кемерово, Шорский нац. парк	
6.4. Байкал и Забайкалье (Иркутская обл., Бурятия, Забайкальский край)	Экологический, историко-культурный, познавательный, спортивный, этнографический	Иркутск, Улан-Удэ, Кяхта, Аршан, Тункинская долина, Даурия, Дарасун, Чита	
6.5. Якутия (Респ. Саха (Якутия))	Экологический, деловой, спортивный, этнографический, круизный, рыболовный	Якутск, р. Лена, Мирный, Тикси, Нерюнгри, Оймякон	
7. Дальний Восток	7.1. Приамурье и Приморье (Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, Еврейская авт. обл.)	Круизный, историко-культурный, познавательный, гастрономический, экологический, научный	Владивосток, Находка, о. Русский, Хабаровск, Благовещенск, Шмаковка, космодром «Восточный», Шантарские о-ва, оз. Ханка
	7.2. Сахалин и Курилы (Сахалинская обл.)	Лечебно-оздоровительный, историко-культурный, деловой, рыболовный, экологический, круизный, спортивный	Анивский залив, Курильские о-ва, Южно-Сахалинск, Анива, Синегорск, Горячие Ключи
	7.3. Камчатка, Колыма и Чукотка (Камчатский край, Чукотский АО, Магаданская обл.)	Экологический, спортивный, этнографический, познавательный	Петропавловск-Камчатский, Долина гейзеров, Магадан, Командорские о-ва, Анадырь, о. Врангеля, курорты Талая и Начики

Краткая характеристика ресурсов туристско-экскурсионных макрорегионов России

Северо-Западный ТЭМР – Серебряное ожерелье (районы: Русская Балтика, Русь Новгородская, Карелия и Беломорье, Русский Север – Европейская Арктика). Этот обширный североευропейский край простирается до самого Полярного круга и побережья Северного Ледовитого океана. Поэтому погода и климат, холодные воды, таёжная флора и фауна, своеобразная архитектура, быт и характеры людей отмечены своеобразной «северной печатью». Но чаще всего северный колорит здешних мест ассоциируется с «белыми ночами»: в июне солнце лишь на 1–2 часа уходит за горизонт, но его рассеянный свет освещает Землю и ночью. На смену дню приходят недолгие, молочной белизны небес, сумерки. Июнь, период «белых» ночей, – лучшее время для экскурсий по Санкт-Петербургу и его окрестностям. По-иному выглядят

карельские ландшафты. Типичны для Карелии каменистые гряды – сельги и невысокие, около 650 м, гранитные горные массивы. Ледник отшлифовал скальные выходы гранитов и сформировал уникальные формы рельефа – гладко обтёсанные «бараньи лбы» и «курчавые» скалы, какие не встретишь в других регионах России. В России только знаменитое «Золотое кольцо» может сравниться с Северо-западом по числу замечательных исторических мест и архитектурных шедевров. Древнейшие русские города-музеи Новгород, Псков, Белозерск, ганзейские города Новгородской земли, православные монастыри на Валааме и в Кириллове, деревянные архитектурные ансамбли Вологды и Кижей, пушкинские места в Тригорском и Михайловском – это лишь начало длинного списка мест, интереснейших для туристов. Ярчайший бриллиант туристской коллекции Северо-запада – Санкт-Петербург и его окрестности. Резиденции российских само-

держцев такие разные и потому всегда такие привлекательные для туристов: Петропавловский дворец поражает грандиозностью и изумительными фонтанами, Павловск – изысканностью паркового ансамбля, Гатчина – парковыми озёрами и схожестью дворца с рыцарским замком. Царское Село удивляет роскошью Екатерининского дворца с полностью восстановленной в 2003 г. «Янтарной комнатой», и красотой Александровского парка, славой пушкинского лица. Ораниенбаум славится старинным тенистым парком и изящным «китайским» дворцом... А сам Санкт-Петербург – огромный город на берегах Финского залива, «Северная Пальмира», имперская столица России, стоит на закованных в гранит берегах широкой и полноводной Невы с многочисленными рукавами и каналами, мостами, переброшенными через них, – символизируя собою несгибаемый вопреки всем ветрам русский дух. Несметные сокровища музеев и дворцов Санкт-Петербурга влекут туристов в свои тихие роскошные залы.

Уникальность ТЭМР «Русская Балтика» состоит прежде всего в том, что своими исторический и культурными корнями Янтарный край восходит к Восточной Пруссии. Направляясь сюда на отдых, можно прикоснуться к культуре и истории Западной Европы в её тесной связи с историей России. Так, например, именно в Кёнигсберге в 1945 г. навсегда потерялись следы вывезенной из Екатерининского дворца перевозчанной «Янтарной комнаты». А сам Кёнигсберг – один из старейших европейских городов, ставший волею судеб Калининградом, не утратил своей европейской внешности и стиля, сохраняя богатое историко-культурное наследие: кафедральный собор (XIV–XVI вв.) с могилой выдающегося философа Иммануила Канта, церковь Юдитты (XIV в.), ряд прекрасных католических соборов XIX в., биржа, дворец правосудия, остатки средневековых городских ворот, оборонительные сооружения (форты, бастионы, рavelины, редуты) XVII–XIX веков, ряд уникальных памятников, в

т.ч. выдающемуся немецкому поэту Ф. Шиллеру (1910 г.), и многие другие. В регионе до наших дней сохранились ряд замков времён государства Тевтонского рыцарского ордена XIII–XVI вв. Есть в регионе как минимум два природных явления, мимо которых не проходит ни один приезжающий сюда человек. Первое – это дюны Куршской и Вислинской кос, второе – балтийский янтарь. Уникальны Куршская и Вислинская (Балтийская) косы, на которых можно наблюдать результат многовековой борьбы и взаимодействия двух природных сил – стихии моря и ветра, результатом чего и являются крупные песчаные холмы-дюны.

Удивит Северо-Западный регион и своими старинными кремлями и крепостями (С.-Петербург, Кронштадт, Вологда, Псков, Вел. Новгород, Смоленск, Гдов, Изборск, Порхов, Вязьма, Выборг, Ниеншанц, Шлиссельбург, Ивангород и др.), многочисленными памятниками архитектуры, мировой значимости музеями, восхитит событийными мероприятиями (новогодние празднества в усадьбе Деда Мороза в Великом Устюге, праздник выпускников «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге, рыцарские турниры в Выборге и Калининграде, многочисленные и разнообразные гастрофестивали и пр.) и многими иными туристическими аттракциями.

Важнейшие туристско-экскурсионные дестинации Северо-Запада России:

А) «Магниты»-дестинации:

- Исторический центр С.-Петербурга
- Эрмитаж
- Разводные мосты через Неву
- Фонтаны Петергофа
- Янтарная комната в Екатерининском дворце
- Белые ночи
- Кронштадт – город корабельной славы
- Исторические памятники Новгорода
- Памятник «Тысячелетие России»
- Русская Ганза
- Деревянное зодчество Витославлиц
- Монумент «В память о Ледовом побоище»
- Озеро Селигер

- Смоленская крепость
- Великий Псков
- Новгородская средневековая республика, «Русская правда»
- Куршская коса
- Янтарь
- Кижи, Валаам и Соловки
- Водопад Кивач
- Карельский эпос «Калевала»
- Беломорские петроглифы
- Марциальные воды – первый курорт России
- Олонецкие гусиные бега
- Мраморный карьер Рускеала
- Северное сияние
- Арктические архипелаги
- Северный полярный круг
- Великий Устюг – Родина деда Мороза
- Малые Корелы – скансен
- Хибины (горнолыжные зоны)
- Ферапонтов монастырь
- Заветы Кенозера
- Ледокол Ленин
- Крейсер Аврора
- Фестиваль «Алые паруса» на Неве

Б) «Персонажные» дестинации:

- Пётр Первый и Медный Всадник (С.-Пб)
- Чижик-пыжик с Фонтанки (С.-Пб)
- Кот Елисей (С.-Пб)
- Петербургский ангел (С.-Пб)
- Сфинксы и Грифоны (С.-Пб)
- Эрмитажные коты (С.-Пб)
- А.С. Пушкин и герои «Пиковой Дамы»
- Стойкий оловянный солдатик в Андерсен-граде (Ленинградская обл.)
- Александр Невский (Новгород., Псков. обл.)
- Русалка (Псков. обл.)
- Кощей Бессмертный и Змей-Горыныч (Твер. обл.)
- Н.А. Некрасов (Новгород. обл.)
- Псковский скобарь (Псков. обл.)
- Варяги и греки на пути «Из варяг в греки»
- Княгиня Ольга и князь Игорь
- М.П. Мусоргский (Псков. обл.)
- Иммануил Кант (Калинингр. обл.)
- Барон Мюнхгаузен (Калинингр. обл.)
- Буратино (Калинингр. обл.)
- М.В. Ломоносов (Архангел. обл.)
- Валаамский отшельник

- Дед Мороз (Вологод. обл.)
- Паккайне-Морозец – Карельский Дед Мороз
- Старуха Лоухи – хозяйка Похьёлы (Карелия)
- Вайнемейнен – главный герой «Калевалы»
- Олонецкие гуси (Карелия)
- Сеня Малина (Архангел. обл.)
- Архангел Михаил (Архангел. обл.)
- Белый медведь, песец, морской заяц, нарвал, норка, архангельская лайка, белуха, морская свинья, серый тюлень, заяц-беляк (Арктика)
- Ненцы-оленеводы, ненецкий шаман (Ненецк. АО)
- Матушка-Зима и Снеговик (Архангел. обл.)
- Козули – рождественские пряники (Архангел. обл.)
- «Песняры» (Вологод. обл.)
- Колдун Шыпича (Респ. Коми).

Центральный ТЭМР (Центральная Россия) – Большое Золотое кольцо. В регионе расположен крупнейший в стране центр познавательно-экскурсионного туризма и центр формирования спроса на туризм и экскурсии всех видов – столица России Москва. В огромной агломерации сосредоточено необыкновенно большое число памятников истории и культуры, музеев и выставок, достопримечательностей различных эпох. Миллионы отечественных и иностранных туристов ежегодно посещают столицу. Москва, безусловно, крупнейший центр общероссийского и международного туризма. Славится Центральная Россия и знаменитыми «родовыми гнездами» – усадьбами, связанными с именами прославленных русских людей, и средневековыми архитектурными сооружениями, и памятниками героической истории русского народа. «Золотой фонд» культурно-исторического наследия составляют многочисленные памятники мирового значения, расположенные в древних городах «Золотого кольца России». Путешествуя по этому великолепному и популярному маршруту, своими глазами можно

увидеть всю тысячелетнюю историю православной Руси. Это археологические памятники, славянские курганы IX–XII вв., первые каменные постройки на Руси – храмы XII–XIII вв. Всемирно известны монастырские архитектурные ансамбли Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. Большой популярностью у туристов пользуются старинные православные соборы и церкви городов Центральной России, и в особенности – включённые в маршрут «Золотого кольца». Уникальны Свенский монастырь (1268 г.), расположенный среди Брянских лесов, дворец Ольденбургских в пос. Рамонь в Воронежской области, палаты бояр Ромодановских в Курске. Самый глубокий след оставила здесь Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Память о ней хранят мемориальный комплекс «Партизанская Поляна» вблизи Брянска, музей-диорама «Огненная дуга» в честь Танковой битвы под Прохоровкой в Белгороде, комплекс «Линия ратной славы», протянувшийся на 50 км под Воронежем.

Важнейшие туристско-экскурсионные дестинации Центральной России:

А) «Магниты»-дестинации:

- Города «Золотого кольца России»
- Московский Кремль и Красная площадь
- Московский метрополитен
- Большой театр и русский балет
- Новодевичий монастырь
- Троице-Сергиева лавра
- Муром – родина Ильи Муромца
- Памятники Владимира и Суздаля
- Тульский пряник и самовар
- Коломенский, Ростовский кремли
- Музей-диорама «Курская битва»
- ВДНХ в Москве
- «Солнце Москвы» – самое большое в Европе колесо обозрения
- Москва-Сити
- Фудмолл «Депо» (Москва)
- Старинные усадьбы Подмосковья,
- Вятское – «Село, которое мечтало стать городом», самая красивая деревня России
- Мышкин – столица Мышиного царства
- Места бытования народных художественных промыслов – Сергиево-посад-

ская матрёшка, Гжельская керамика, Жостовские подносы, Ростовская финифть, фарфор Вербилок и Дулёво, Клинская ёлочная игрушка, Павлопосадские платки и шали, и др.

- Музей станка в Туле
- Фестиваль воздухоплавания «Небо России» в Рязани
- Музей-заповедник С.А. Есенина в Константиново

Б) «Персонажные» дестинации:

- Кот Матроскин и его друзья (Москва)
- Крокодил Гена, Чебурашка и их друзья (Москва)
- Илья Муромец (Владимир. обл.), Добрыня Никитич (Рязан. обл.), Алёша Попович (Яросл. обл.)
- Иван Грозный (Москва)
- Василиса Премудрая (Иван. обл.)
- Мышка-Норушка из Мышкина
- Курский соловей (Соловей-разбойник)
- Тамбовский волк (Тамбов. обл.)
- Снегурочка из Берендеева царства (Кострома)
- К.Э. Циолковский (Рязан., Калуж. обл.)
- Г.К. Жуков (Калуж. обл.)
- Левша из Тулы
- Емеля и щука, Курочка Ряба, Лягушка-Царевна (Яросл. обл.)
- Баба Яга из Кукобоя (Яросл. обл.)
- Водяной (Яросл. обл.)
- Царь Горох, Марья-искусница (Владимир. обл.)
- Атаман Кудеяр (Липецк. обл.)
- Белый Бим, Котёнок с улицы Лизюкова (Воронеж. обл.)
- Иван Сусанин (Костром. обл.)
- П.П. Семенов-Тянь-Шанский (Липецк. обл.)
- «Бременские музыканты» (Липецк)
- Олимпийский Мишка (Москва)
- Минин и Пожарский (Москва)
- Артисты цирка Ю. Никулин, Ю. Куклачёв, Л. Дуров (Москва)
- Юрий Долгорукий – основатель Москвы
- Сергей Есенин (Рязан. обл.)
- МахFactor – Максимилиан Факторович (Рязан. обл.).

Азово-Черноморский и Северокавказский ТЭМР (районы: Русская Ривьера,

Каспийский берег, Северный Кавказ, Кавказские Минеральные Воды, Казачья вольница). Географические особенности этого макрорегиона оказывают существенное влияние на использование его туристских ресурсов для организации отдыха, лечения и развития туристской инфраструктуры. Основа туристско-экскурсионного потенциала – тёплые Черное, Азовское и Каспийское моря, Крымские и Кавказские горы, этническое и культурное разнообразие, богатейшая и древнейшая история. Бескрайние степные просторы Дона, Донбасса и Ставропольского Предкавказья, вулканические конусы гор в районе Кавказских Минеральных Вод, сухие солончаковые полупустыни Прикаспия и широколиственные леса с обилием плодовых деревьев Адыгеи, безводье Ногайской степи и широкие половодья рек Кубани и Терека, изысканные приморские курорты Южного берега Крыма и Черноморского берега Кавказа, конкурирующие с самим Лазурным берегом Франции – таковы поразительные контрасты природы Азово-Черноморского и Северокавказского ТЭМР. Все это приводит к тому, что потоки туристов, особенно в летний и зимний сезоны, активно устремляются на юг – к морю и в горы. Побережья Черного и Азовского морей формируют непрерывную туристско-рекреационную агломерацию «Русская Ривьера», развивающуюся ещё с XIX в.

Приазовье – самый близкий к обеим российским столицам регион с тёплым морем. Сравнительно небольшое по размерам, мелководное, с многочисленными заливами и лиманами, чистыми малолюдными пляжами, Азовское море совершенно незаслуженно находится в «тени» своего южного соседа – Черного моря. Исходя из современных социальных и экономических реалий, Приазовье – один из наиболее перспективных для развития туризма и рекреации в новых регионах России (ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области). Природа Приазовья замечательна своими контрастами. На ряде участков побережья Приазовье буквально переполнено интересными для экскурсантов

природными, историческими и археологическими объектами: сопки действующих грязевых вулканов на Таманском и Керченском полуостровах, плантация индийских лотосов в Ахтарском лимане, тёплые лиманы Молочный, Утлюкский, Бейсугский, Ахтарский, удивительные по своей природе песчаные косы – Арабатская Стрелка, Бирючий Остров, Обиточная, Бердянская, Сазальнинская, Долгая, источники минеральных вод «Топти», «Мец-Червах», «Малая Дери», множество объектов ООПТ, особое место среди которых занимает старейший по времени основания частный природоохранный объект, а ныне биосферный заповедник «Аскания-Нова» им. Ф.Э. Фальц-Фейна. Любителей истории и древностей ждут греческие городища у мыса Ахиллеон – Гермонассы, Кепы, Танаис – Елизаветинское, и старинные города-крепости: Азов (1067), Батайск (1768), Темерницкая таможня (1749), Таганрог (1698), Фанагория (1794), Ейское укрепление (1848). Много интересных архитектурных памятников в Ростове-на-Дону, Керчи (самый старый по времени основания город России), Таганроге. Приазовье связано с жизнью и творчеством А.П. Чехова, М.Ю. Лермонтова (Таганрог, Тамань).

Причерноморским районам присуща исключительно высокая насыщенность познавательными объектами – как природными, так и культурно-историческими. Побережье застроено санаториями, пансионатами, турбазами и отелями – плотность инфраструктуры отдыха здесь самая высокая в России. Все это предопределяет общероссийскую и международную значимость Причерноморья и позволяет ему успешно выполнять оздоровительную, познавательную, спортивную и лечебную функции. Важнейший курортный фактор Причерноморья – влажный субтропический климат средиземноморского типа. Период с наиболее комфортными для отдыха погодными условиями длится с 7–10 мая по 20–25 октября. Для климата Причерноморья характерны мягкая, с неустойчивой погодой дождливая зима и очень тёплое

лето, в течение которого преобладает устойчивая ясная или малооблачная сухая погода. Около полугода вода Черного моря по температуре пригодна для купально-пляжного отдыха. На многих участках побережья расположены удобные пляжи. Даже в зимние месяцы на юге побережья температуры положительные. Особенно благоприятные условия для курортно-пляжного туризма сформировались в районе Черноморского побережья Кавказа / ЧБК (Кавказская Ривьера, Сочинская Ривьера) и Южного берега Крыма / ЮБК (Крымская Ривьера). Но также прекрасными возможностями для приморского отдыха обладают восточное побережье Крыма (Евпатория – с прочно закрепившимся статусом детской здравницы, Саки, Новофёдоровка, Севастополь), северо-западное побережье Крыма (Межводное, Оленевка, Бакальская коса), Восточное Причерноморье от Туапсе до Анапы, а в перспективе – Керченский и Таманский полуострова. На Черноморском побережье находится немало ценнейших и древнейших (со времён античности) памятников истории и культуры, многие из которых имеют общероссийское и мировое значение.

Особое значение имеет рекреационный район Кавказских Минеральных Вод (КМВ) – крупнейший и уникальный курортный регион России. Само название говорит об обилии и разнообразии здесь минеральных источников. Это в сочетании с тёплым сухим климатом позволяет эффективно лечить здесь многие болезни. Особенность этого района – живописный ландшафт, включающий в себя горные массивы. Район представляет большой интерес для экскурсионного туризма. С этими местами связаны важные страницы жизни многих выдающихся русских людей (Лермонтов, Пушкин, Грибоедов и др.). Крупнейшие курорты КМВ – Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки. Климат района Кавказских Минеральных Вод давно высоко оценён курортологами, успешно используется как лечебный фактор.

На Северном Кавказе сформированы

наиболее благоприятные условия для развития альпинизма в России. Особенно популярны у туристов районы гор Эльбрус и Казбек. У подножья Кавказских гор расположены наиболее известные туристические базы, являющиеся одновременно и центрами горнолыжного спорта. Немало в районе и природных достопримечательностей. По территории ТЭМР проходит множество пешеходных спортивных туристических маршрутов, многие из которых, начинаясь у северного подножья Кавказа, затем «переваливают» через горные хребты и заканчиваются на пляжах в субтропиках Причерноморья. Район находится в непосредственной близости от тёплых морей и высоких гор, поэтому, приезжая на Кавказ, туристы и отдыхающие зачастую сочетают «лечение на минеральных водах» с поездками в горы и на пляжи Черного и Каспийского морей. Большинство курортов и турбаз Горного Кавказа – Архыз, Теберда, Долина Нарзанов – расположены в среднегорье, на высотах 1–2 тыс. м, в широких долинах со специфическим особым микроклиматом. Один только вид горных ландшафтов обладает целебной силой. Склоны гор на высоте 2500–3000 м в Архызе, Домбае, Приэльбрусье, Чегете почти круглый год покрыты устойчивым снежным покровом. На них оборудованы лыжные трассы, построены трамплины, проложено множество трасс канатных дорог и подъёмников. Туристы-водники весной и в начале лета совершают сплавы по многочисленным бурным рекам. Альпинисты используют Северный Кавказ как тренировочную базу.

Активно развивается пляжный и морской туризм, а также индустрия развлечений на побережье тёплого Каспийского моря в Дагестане, в том числе посредством развития всесезонных туристско-рекреационных комплексов. Особое значение для развития туризма в Дагестане имели подготовка и широкое празднование в 2015 г. 2000-летия со дня основания Дербента.

Степные районы Дона, Донбасса и Ставропольского Предкавказья являются идеальными для сельского, историко-

культурного, этнографического, гастрономического туризма. Давние традиции казачества бережно сохраняются и возрождаются здесь в наши дни, действуют казачьи воинские объединения. Туристы и экскурсанты могут ознакомиться с традициями запорожских, луганских, донских, кубанских, черноморских, ставропольских, терских казаков.

Важнейшие туристско-экскурсионные дестинации Азово-Черноморского побережья и Северного Кавказа:

А) «Магниты»-дестинации:

- Замок «Ласточкино гнездо»
- Херсонес Таврический
- Памятник затопленным кораблям в Севастополе
- Воронцовский дворец
- Ливадийский дворец
- Генуэзская крепость в Судак
- Грязевые вулканы Керчи и Темрюка
- Долина Привидений
- Пещерные города Крыма
- Олимпийский парк Сочи
- Агурские водопады
- Красная Поляна
- Коктебель
- Гора Эльбрус
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Цейское ущелье
- Дербентская крепость
- Кавказские дольмены
- Гора Казбек
- Башни «Вовнушки»
- Кавказские Минеральные воды
- Курорты Домбай и Архыз
- Лotosовые поля
- Золотая обитель Будды Шакьямуни
- Тихий Дон, Дон-батюшка
- Казачество (донское, кубанское, луганское и др.)
- Казачьи станицы («Атамань» и др.)
- Чеховские места в Приазовье и Крыму
- Тмутаракань – древний город Киевской Руси
- Шермиции – казачьи игры
- Святогорская Успенская лавра
- Пальма Мерцалова
- Заповедник «Каменная Могила»

- Алешковские пески

Б) «Персонажные» дестинации:

- Древние греки (Крым)
- «Жители» Долины Привидений (Крым)
- А.С. Грин, И.К. Айвазовский, А.П. Чехов (Крым)
- А.П. Чехов в Таганроге (Ростов. обл.)
- «Белая невеста» в Геленджике (Краснод. край)
- «Девушка на дельфине» в Новороссийске
- Пионеры из Артека (Крым)
- Медведь-гора / Аю-Даг (Крым)
- Мисхорская русалка (Крым)
- М.Ю. Лермонтов (Ставроп. край)
- Будда Шакьямуни (Калмыкия)
- Калмыцкий верблюд (Калмыкия)
- Шахматные фигуры (Элиста – столица шахмат)
- Иван Поддубный (Краснод. край)
- Шурик и Лида из «Кавказской пленницы» (Крым)
- Розовый пеликан (Краснод. край)
- Снежный Барс (Сев. Кавказ)
- Нарт Сослан – герой-богатырь нартского эпоса (Сев. Осетия)
- Кубанские казаки (Краснод. край)
- Донские казаки (Ростов. обл.)
- Луганские казаки (ЛНР)
- Фаина Раневская и Черепаха Тортилла (Ростов. обл.)
- Дед Щукарь и Нахалёнок (Ростов. обл.)
- Дон-Батюшка (Ростов. обл.)
- Григорий и Аксинья, М.А. Шолохов (Ростов. обл.)
- Ф.Э. Фальц-Фейн – основатель заповедника «Аскания-Нова» (Херсон. обл.)
- Казак Луганский (В.И. Даль) (ЛНР)
- «Молодая гвардия» (ЛНР)
- Джон Юз – основатель Донецка (ДНР)
- Товарищ Артём (Ф.А. Сергеев) (ДНР)
- Азовский бычок-кормилец (Запорож. обл.).

Приволжский ТЭМР – Великий Волжский путь. Объединяет в единый район разнообразные по природным и хозяйственным особенностям территории, располагающиеся в бассейне Волги. На берегах реки Волги и её притоков построены многочисленные турбазы и пансионаты.

Необычайно красивы берега Волги ниже устья Камы. Правобережные обрывы простираются отчётливыми многоцветными слоями геологических отложений, изогнутых самым причудливым образом. Временами открываются известковые берега, покрытые глазницами глядящих на реку пещер. На юге Волга приходит на Прикаспийскую низменность. Это очень плоская равнина с множеством солёных озёр, расположенная ниже уровня Мирового океана, самое низкое место в России. Многочисленные острова покрыты тростником, тополями и ивой, изрезанные протоками, испещрены бесчисленными озерами. При этом буйные ландшафты дельты Волги соседствуют с полупустынными и пустынными пейзажами калмыцкой степи. Практически все расположенные на Волге областные и столичные города являются крупными центрами познавательного туризма: Нижний Новгород с комплексом сооружений средневекового кремля, уникальным памятником Валерию Чкалову и постоянно действующей выставкой российского вооружения, производимого в годы войны; столица Чувашии Чебоксары, где с гордостью покажут памятник и дом-музей легендарного В.И. Чапаева; древняя Казань – столица Татарстана, по праву носящая титул «Третьей столицы России», родина организатора-вдохновителя Октябрьской революции В.И. Ленина – город Ульяновск, ядро «Красного маршрута», где и поныне действует крупнейший мемориально-музейный комплекс. Запомнятся туристу и великолепные набережные Самары, самая длинная в России пешеходная улица в Саратове, хорошо сохранившийся Астраханский кремль. Невозможно без сердечного трепета пройти мимо величественного памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» (скульптура «Родина-Мать зовёт!») на Мамаевом кургане в городе-герое Волгограде. В Поволжье находится много мест, связанных с именами И.А. Гончарова, Н.Г. Чернышевского, А.М. Горького, И.И. Шишкина, А.Д. Сахарова и других выдающихся людей. Одними из самых посеща-

емых мемориальных мест в регионе являются дом-музей М.Ю. Лермонтова в Тарханах и уникальный музей деревянной скульптуры С.Д. Эрзя, прозванного «Микеланджело из Саранска», в столице Мордовии.

Важнейшие туристско-экскурсионные дестинации Приволжья:

А) «Магниты»-дестинации:

- Мамаев курган и скульптура «Родина-Мать зовёт!»
- Казанский кремль и мечеть Кул Шариф
- Храм всех религий
- Озеро Баскунчак
- Дельта Волги
- Остров-град Свияжск
- Древний город Булгар (Болгар Великий)
- Астраханский кремль
- Калмыцкие степи
- Фестиваль тюльпанов в Калмыкии
- Сезон цветения лотосов в устье Волги
- Кухня народов Поволжья
- Царевококшайский Кремль в Йошкар-Оле
- Жигулёвская кругосветка в Самаре
- Симбирск Владимира Ульянова (Ленина)
- П.И. Чайковский на Волге (Воткинск)
- Музей стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова
- Музей пива в Чебоксарах
- Особняк купца Булычева (Киров)
- Места приземлений Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова
- Памятник дракону Зиланту в Казани
- «Золотая хохлома» в Семенове
- Источник Серафима Саровского в Дивеево (Нижегор. обл.)
- Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы»
- Памятник букве «Й» (Йошкар-Ола)
- Памятник букве «Ё» (Ульяновск)
- Музей стекла и хрусталя в Никольске
- Школа-сад «Обыкновенное чудо» (Йошкар-Ола)

Б) «Персонажные» дестинации:

- Золотая Рыбка (Б. Болдино, Нижегор. обл.)
- Колобок / Колебячка (Ульяновск)
- Жар-Птица из Палеха (Иванов. обл.)
- Кикимора Вятская, Иван-Царевич (Киров-Вятка)
- Яронский Глинышек (Киров. обл.)

- Кыш-Бабай (Татарстан)
- Тол-Бабай – удмуртский Дед Мороз
- Мамонт Муся (Астрахан. обл.)
- Вобла-кормилица (Астрахан. обл.)
- Астраханские стрельцы и Степан Разин (Астрахан. обл.)
- Каспийский тюлень – самый маленький тюлень в мире
- В.В. Васнецов, художник (Киров. обл.)
- Дымковская глиняная игрушка
- Марийский жрец (Марий Эл)
- Йошкин Кот и Йошкина Кошка (Марий Эл)
- Чоткар-патыр и Ший Пампалче – герои марийских народных сказок (Марий Эл)
- В.П. Чкалов, М. Горький (Нижегор. обл.)
- Ф.И. Шаляпин, И.И. Шишкин, М.И. Цветаева, Б.Л. Пастернак (Татарстан)
- Идигей и Тохтамыш (Татарстан)
- Бурановские бабушки (Удмуртия)
- Ижик из Ижевска (Удмуртия)
- Можга Батыр и Лопшо Педунь – герои удмуртских народных сказок
- Ижевский крокодил (Удмуртия)
- М.Т. Калашников (Удмуртия)
- П.И. Чайковский (Удмуртия)
- Богатырь Улуп (Чувашия).

Уральский ТЭМР – Большой Урал.

Наряду с Кавказом, Карелией и Алтаем, Урал по праву считается одним из привлекательных для туристов регионов России. Несомненно, главная причина этого – горы. Уральский горный хребет издревле играл особую роль в истории и культуре России, оттого получил разнообразные прозвища («Хребет России», «Русская Гиперборея», «Урал-Батюшка» и др.). По водораздельным вершинам Уральских гор проходит граница двух частей света – Европы и Азии. В нескольких местах на Урале, вблизи железных и автомобильных дорог, пересекающих горы, установлены монументы-символы, отмечающие положение столь важного географического рубежа. Наиболее благоприятный для туризма и отдыха период начинается в конце мая и заканчивается в сентябре. На курортах Урала в течение года отмечается от 1700 до 2200 часов солнечного сияния. Древние горы, «Седой Урал» – наиболее яркая природная особенность

региона. Они создают неповторимый облик Урала, делают его притягательным для многочисленных туристов и отдыхающих. Именно расчленённый рельеф создаёт условия для развития разнообразных видов активного туризма. Многие наиболее высокие вершины Северного и Южного Урала – Ишерим (1331 м), Денежкин Камень (1492 м), Конжаковский Камень (1569 м), Большой Иреммель (1582 м), Ямантау (1640 м) – скалистые и безлесные, они популярны среди альпинистов и скалолазов. Некоторые горные склоны Урала оборудованы для горнолыжного катания и скоростного спуска. Исключительно популярны спортивно-туристские походы пешком, на лыжах и снегоходах, верхом на лошадях. Для массовых путешествий промаркирована уникальная Большая Южноуральская тропа общей протяжённостью более 300 км. Урал – индустриальное сердце России, сильно освоенный, плотно заселённый промышленный регион, здесь сосредоточено немало достопримечательностей и сохранилось множество памятников, связанных с развитием промышленности – от каменноломен XVI–XVII вв. до крупнейших гигантов современной индустрии, исторические объекты, связанные с походом Ермака и восстанием Емельяна Пугачёва, места жизни и деятельности уральских сказочников и писателей П.П. Бажова и Д.Н. Мамина-Сибиряка и др. Объектом паломничества является печально известное место расстрела последнего российского императора и членов его семьи вблизи Екатеринбурга. В уральских городах-миллионерах Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Уфе много театров, музеев, архитектурных памятников. Среди природных достопримечательностей выделяются карстовые пещеры, которых на Урале насчитывается более 500. Многие из них расположены в хорошо доступных местах и активно посещаются спелеотуристами. Всемирно известна Кунгурская ледяная пещера, расположенная на окраине старинного города Кунгур, на правом берегу реки Сылвы, в теле Ледяной горы. Подземный путь проходит по 58

гротам и переходам, достигая 5,6 км. Эта необыкновенно красивая пещера оборудована для посещений и экскурсий. Ещё одна уникальная природная достопримечательность Урала – самоцветные камни – аметисты, топазы, турмалины, яшмы – принесли этому региону всемирную славу.

Важнейшие туристско-экскурсионные дестинации Урала:

А) «Магниты»-дестинации:

- Плато Маньпупунёр
- Невьянская падающая башня
- Озера Зюраткуль, Соль-Илецк, Аслыкуль
- Аркаим – археологический памятник древнего города
- Девственные леса Коми
- Башкирский Урал
- Бортничество
- Уральские сказы
- Индустриальное наследие Ниж. Тагила
- Памятник клавиатуре
- Обелиски на границе Европы и Азии
- Памятник Человеку-невидимке
- Пешеходный мост «Европа – Азия» в Оренбурге
- Заповедник Шульган-Таш
- Национальный парк «Таганай»

Б) «Персонажные» дестинации:

- Хозяйка Медной горы и Данила-Мастер (Свердл. обл.)
- Аленький цветочек (Башк.)
- Башкирская матрешка (Башк.)
- Урал-Мороз (Свердл. обл.)
- Великий полоз (Свердл. обл.)
- Царь-Самовар (Свердл. обл.)
- Емельян Пугачёв (Оренб. обл.)
- В.Н. Татищев (Перм. край)
- Кудым-Ош богатырь (Перм. край)
- Шигирский идол (Свердл. обл.)
- П.П. Бажов (Свердл. обл.)
- П.П. Аносов, И.В. Курчатова (Челяб. обл.)
- Салават Юлаев (Башк.)
- Матвей Мясников (Башк.)
- Семейство промышленников Демидовых
- Медведи Бадди (Свердл. обл.)
- Б.Н. Ельцин (Свердл. обл.)

Сибирский ТЭМР (районы: Западная и Центральная Сибирь, Алтай и Саяны (Большой Алтай), Горная Шория, Байкал и

Забайкалье, Якутия). Сибирь – обширный регион России, занимающий большую часть Северной Азии. Его ландшафты и погодно-климатические условия крайне разнообразны. Климат здесь чрезвычайно суровый, но, вместе с тем, природа сказочно красива: это и могучие реки, готовые смести все на своём пути, и причудливые горные хребты, и кристально чистые озера, и необъятные лесные массивы, бескрайние таёжные просторы, ледяные и безмолвные арктические пустыни... Велика Сибирь настолько, что ещё не до конца изведена человеком – ещё далеко не все её тайны раскрыты, оттого и слывёт Сибирь загадочным краем, полным тайн и чудес. Изначально Сибирь – родина народов, совсем отличных по своей культуре и быту от славян, имеющих свои религиозные культы и обряды. Ещё в дохристианскую эпоху здесь кочевали скифы и гунны. Затем с Алтая сюда проникли тюркские племена. А с завоеваниями Чингиз-хана в Сибирь пришли монголы. Отголоски всех этих уникальных культур по сей день можно наблюдать на территории Сибири – на местах древних святилищ, в глухих деревеньках, хранящих этнографический колорит коренных народов. Сегодня Сибирь населяют русские, буряты, тувинцы, хакасы, алтайцы, татары, эвенки, долганы, ненцы, якуты, нганасаны, кеты, энцы, селькупы и ханты, шорцы, телеуты, и др. Каждый из этих народов, несмотря на свою малочисленность, – носитель своей уникальной культуры, которая в свою очередь, подобно лоскутку в многоцветном одеяле, вносит свой узор в этническую мозаику сибирского края. В Сибири имеется более 130 городов, самыми крупными из них являются Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Абакан, Барнаул, Омск, Томск. Несмотря на всю красоту и самобытность региона, туризм в Сибири только начинает развиваться. Впрочем, многие её места уже десятки лет притягивают к себе туристов со всего мира. Это конечно же изумительной красоты озеро Байкал, загадочный Алтай, на территории которого, по поверьям, есть вход в

мистическую страну Шамбалу, экзотическая Бурятия и многое-многое другое, достойное того, чтобы посетить этот удивительный край.

Особенность западной части ТЭМР – его расположение на пространстве одной из самых больших в мире низменностей – Западно-Сибирской, природные условия которой меняются от арктическо-тундровых на севере до выровненных степных и лесостепных пространств на юге. В Западной Сибири сохраняется немало культурно-исторических достопримечательностей, в основном они сосредоточены в крупных городах: заложенном Ермаком древнем Тобольске (бывшей столице Сибирской губернии), крупнейшем индустриальном и научном центре Сибири Новосибирске, столице нефтяного края Тюмени, в целинном Барнауле, в Омске – резиденции Колчака.

В южной части макрорегиона – в Горной Шории и Большом Алтае – хребты Салаирского кряжа, Кузнецкого Алатау, Алтая и Саян перемежаются с обширными котловинами и глубокими каньонами. На высокогорных участках (выше 2000 м) богатые и красочные субальпийские и альпийские луга чередуются с мохово-лишайниковыми тундрами. Ещё выше их сменяют вершины «белков», увенчанные снегами и ледниками. Потому совершенно не случайно регион Горной Шории, например, получил прозвище «Сибирской Швейцарии». Горный Алтай обладает особенной, притягательной силой, он остаётся в памяти голубым и просторным, полным золотистого света (оттого и объект ЮНЕСКО получил наименование «Золотые Алтайские горы»). В прозрачной голубизне воздуха рисуются волны лесистых хребтов, обширные тундровые плоскогорья с фиолетовыми снежниками, чистые, не умолкающие реки, озера среди отшлифованных временем скал. В Горном Алтае интересны археологические памятники, наскальные рисунки, этнографические объекты. Восточная часть Алтая очень популярна среди пеших туристов, водников, лыжников и альпинистов. Водниками освоены сложнейшие алтай-

ские реки Катунь, Башкаус, Чуя, Чулымшан. Крупнейшие реки Сибири – Обь и Иртыш, а также водохранилища на них, пригодны для теплоходных экскурсий и парусных переходов. Горовосходители совершают путешествия по Катунским, Северо-Чуйским, Теректинским «белкам». Здесь проложено множество пешеходных, лыжных, конных, лодочных маршрутов. Престижными считаются альпинистские восхождения на самую высокую вершину Алтая – гору Белуху (4056 м). Близ города Междуреченска оборудованы горнолыжные трассы высочайшего уровня, с подъёмниками и всей необходимой инфраструктурой для горнолыжных видов спорта. У подножия горы Зелёной активно развивается самый популярный по числу посещений туристами в России высококлассный горноклиматический курорт Шерегеш с современной горнолыжной инфраструктурой. Плавно извиваясь с запада на восток, горные гряды Саяны, Танну-Ола, Ала-Тау, Сенгилен и др. опоясывают Минусинскую, Чулымскую, Тувинскую котловины. Верхние части гор безлесные, скалистые, с небольшими снежниками и ледниками. Здесь их называют «гольцами». Саянские гольцы весьма популярны среди самодельных пеших туристов, туристов-лыжников и альпинистов. Здесь проложено множество маршрутов различной сложности. Туристы-спелеологи путешествуют по гротам и подземным озёрам пещер Орешная (28 км) и Баджейская (6 км). Вся территория поднята на большую высоту, а самая высокая точка – гора Мунку-Сардык – достигает 3491 м.

Уникальность Центральной Сибири – Енисейского края – в своеобразном сочетании многочисленных низких, средних и высоких хребтов, между которыми залегают обширные котловины. Климат района резко континентальный с очень холодной зимой и очень тёплым, иногда жарким летом. У многих Красноярский край ассоциируется с названиями «Столбы» и «Шушенское». Действительно, природа и история сделали эти места всемирно известными. Столбы – уникальнейший заповедник в

отрогах Восточного Саяна на правом берегу Енисея вблизи Красноярска. Сейчас это традиционное место отдыха жителей крупнейшего сибирского города, место массового паломничества скалолазов и пеших туристов. В экскурсионной зоне заповедника есть уголок живой природы, где в просторных вольерах содержатся представители фауны горной тайги Сибири: марал, кабарга, косуля, соболь, россомаха, рысь, бурый медведь, глухарь. А древнее село Шушенское, известное с 1728 г., прославилось тем, что в имперские времена здесь отбывали ссылку декабристы, польские революционеры, народники, а с 1897 по 1900 гг. – поднадзорный В.И. Ульянов (Ленин). В связи со столетним юбилеем Ленина в 1970 г. Шушенское было превращено в крупный туристический центр Южной Сибири.

Вне всякого сомнения, главным «бриллиантом» Сибири является «Славное море – священный Байкал». Заполнивший громадную трещину в земной коре Байкал прочно занял достойное место среди рекорсменов планеты: это самое глубокое озеро на Земле (максимальная глубина – 1642 м). Жемчужина, уникальное озеро, одно из красивейших мест на планете – подобные характеристики и эпитеты прочно закрепились за Байкалом. Как ни огромна Сибирь, как ни многочисленны её богатства и красоты, Байкал все равно остаётся «самым-самым», словно созданным природой специально для восхищения. Притягательная сила красоты Байкала настолько велика, что расстояние – не помеха для истинных ценителей. Озеро оказывает смягчающее влияние на прибрежные территории. Зима здесь мягче, лето прохладнее. Самый тёплый месяц – август. Благоприятный для отдыха и туризма период длится с июня по сентябрь. Количество часов солнечного сияния на берегах озера даже больше, чем на черноморских и азовских курортах. Исторические и культурные достопримечательности сосредоточены главным образом в Иркутске и Улан-Удэ. Особой популярностью пользуются места, связанные с жизнью ссыльных декабристов и

польских революционеров. Интересны этнографические памятники коренного бурятского населения (Лапаны, культовые постройки, жилища, одежда). У с. Качуг на скальных берегах Лены имеются уникальные древние наскальные росписи и археологические находки – стоянка и захоронение первобытных людей. В окрестностях Байкала находятся несколько месторождений полудрагоценных камней – лазурита, нефрита, а также единственное в мире месторождение красивейшего фиолетового камня – чароита. Ювелирные изделия из этих камней – лучшие сувениры, которые может подарить этот удивительный край.

Восточная Сибирь представлена территорией самого большого субъекта России – Республики Саха (Якутии). Это страна густых дебрей тайги и необъятных просторов тундры, суровых горных массивов и безбрежной ледяной арктической дали, самобытной культуры и добрых сердечных людей. Это самый холодный регион России: зимой температура воздуха опускается ниже -50°C , а в короткие летние дни может подняться до $+40^{\circ}\text{C}$. В Оймяконе находится «Полюс холода» Северного полушария планеты, где зафиксирована температура $-71,2^{\circ}\text{C}$. Для туристов Якутия привлекательна возможностью увидеть первозданную природу Земли, например, посетить Природный парк «Ленские столбы», увидеть редких животных, в знойную жару ощутить прохладу ледника «Булуус», или же пройти по якутским пустыням «Тукуланам». Зимой малая высота солнца обуславливает короткий день на всей территории Якутии, а за Полярным кругом наступают полярные ночи, тьма и полумрак воцаряются на несколько месяцев. Летом наступает пора белых ночей: продолжительность светового дня достигает 20 часов на широте Якутска, а на севере солнце, не заходя за горизонт, светит круглые сутки. Несмотря на аномальные перепады температур, Якутия поражает туристов и путешественников красотой своей природы, самобытностью и богатством культуры и её коренных жителей. Самым посещаемым

событием является национальный праздник «Ысыах», на который ежегодно съезжаются более 150 тыс. чел. туристов, в ходе которого можно ознакомиться с культурными, культовыми, кулинарными и спортивными традициями якутов. Также интересным туристским событийным мероприятием является эвенкийский праздник встречи нового года Бакалдын. Кроме того, среди мероприятий событийного туризма Якутии можно выделить международные спортивные игры «Дети Азии», событийный тур «Бриллиантовая неделя Якутии», фестиваль «Полюс Холода», спартакиаду по национальным видам спорта «Игры Манчаары», фестиваль «Зима начинается в Якутии». Поскольку Якутия – один из крупнейших в мире регионов добычи алмазов, то одним из объектов промышленного туризма является кимберлитовая трубка «Мир» – один из самых больших в мире карьеров открытого способа добычи алмазов (глубина 525 м, диаметр 1,2 км). Также возможно совершить экскурсию на Мирнинский горно-обогатительный комбинат и в центр сортировки алмазов, посетить историко-производственный музей алмазной компании АЛРОСА и музей кимберлитов имени Джемса Саврасова, ознакомиться с историей развития золотодобывающей промышленности в Алданском историко-краеведческом музее, и посетить золотодобывающий комбинат «Алданзолото».

Важнейшие туристско-экскурсионные дестинации Сибири:

А) «Магниты»-дестинации:

- Озеро Байкал и сакральная Ольхон
- Ленские столбы
- Плато Путорана
- Оймякон – полюс холода
- Алмазный карьер (кимберлитовая трубка) «Мир»
- Кедровые шишки
- Мост «Красный дракон»
- Географический центр России
- Васюганские болота
- Музеи мамонтов, бизонарий
- «Олонхо» – якутский героический эпос
- Скансен Торум Маа

- Археопарк в Ханты-Мансийске
- Саяно-Шушенская ГЭС
- Золотые Алтайские горы
- Убсунурская котловина
- Телецкое озеро
- Чуйский тракт
- Пещерный храм на берегу Чумыша
- Иволгинский дацан
- Исторический центр Иркутска, 130-й квартал
- Кругобайкальская железная дорога
- Нерчинск исторический
- Тункинская долина
- Ландшафты Даурии
- Дюны Тукуланы

Б) «Персонажные» дестинации:

- Ямал-Ири – ямальский Дед Мороз
- Ванька-встанька (Томск. обл.)
- Конёк-горбунок (Тюмен. обл.)
- Мамонты (Якутия, ХМАО)
- Чысхаан / Чисхан – хранитель холода (Якутия)
- Конёк-Горбунок (Тюмен. обл.)
- Белый тигр (Новосиб. обл.)
- Сантехник Степаньч (Омск. обл.)
- Чудо-юдо рыба-кит (Омск. обл.)
- Арлекин в Омске
- Обь, Иртыш и Ангара – герои мифов (легенды о названиях рек)
- Хакасский шаман
- Маадай-Кара богатырь (Алтай)
- Горно-алтайская коза и маралы (Алтай)
- В.М. Шукшин, Пашка Колокольников – водит ГАЗ-21 по Чуйскому тракту (Алт. край)
- Конь в пальто (Алт. край)
- В.В. Терешкова, Г.С. Титов (Алт. край)
- Снежный человек в Шерегеше (Кемер. обл.)
- Албынжи – герой хакасских сказок
- «Семейские» – культура староверов Забайкалья
- Байкальские нерпа, омуль
- Сагаан Убугун – Белый старец из Бурятии
- Иркутский тигробобр (Иркут. обл.)
- Декабристы.

Дальневосточный ТЭМР (районы:

Приамурье и Приморье, Сахалин и Курилы, Колымо-Чукотский и Камчатский). Главная особенность этого макрорегиона – его исключительная удалённость от

европейской части страны и поразительное своеобразие природы. Дальний Восток сильно отличается от других ТЭМР России: особый климат, своеобразный рельеф, тихоокеанские берега, уникальный растительный и животный мир придают ему неповторимый колорит.

На Дальнем Востоке все ново и необычно для жителя европейской части страны. Даже горы здесь привычно называют сопками. Благодаря климату, особенностям рельефа и дивным красотам растительного мира, на Дальнем Востоке очень популярен активный пеший и лыжный туризм. С местных турбаз совершаются походы по склонам Сихотэ-Алиня. В горах близ города Арсеньева, а также на Сахалине, вблизи турбазы «Горный воздух», оборудованы трассы для любителей катания на горных лыжах. Приехавшим на Дальний Восток есть что посмотреть. В районе много памятников русской морской славы, начиная от командора Витуса Беринга и капитана Невельского до героев Цусимы и двух мировых войн. Здесь воевал легендарный Сергей Лазо, прошли юношеские годы писателя Александра Фадеева. В Хабаровске непременно следует осмотреть панораму «Волочаевская Сопка», а во Владивостоке – посетить музей флота и мемориальное морское кладбище. Великолепен поставленный во Владивостоке памятник Муравьеву-Амурскому. В Хабаровске нужно отдать дань истории покорения Сибири у памятника выдающемуся землепроходцу Е.П. Хабарову. Дальний Восток, особенно Сахалин и Приморье – это места, в которых возможны такие неприятные, и даже опасные явления, как цунами, лавины, сели, штормы, тайфуны, обильные дожди, наводнения, туманы. При планировании путешествий необходимо учесть вероятность проявления этих стихий.

Приморский край – это единственный район в России с умеренным муссонным климатом, который по своим показателям благоприятен для отдыха и укрепления здоровья, не препятствует и любым туристским занятиям. Он расположен на широтах

Сочи (42°–50° с. ш.), и солнце здесь такое же южное и ласковое. По числу солнечных дней и продолжительности солнечного сияния курорты Приморья не уступают Кавказу и Черноморскому побережью. Солнце светит 2200–2350 часов в году.

Камчатский край – одно из самых красивых мест в России, с удивительным животным и растительным миром, уникальными ландшафтами и множеством горячих источников. Туристы имеют возможность увидеть здесь древние вулканы и мощные гейзеры, суровые горы и бирюзовые озера, заснеженные склоны и побережье Тихого океана. Камчатка – одно из весьма популярных туристических направлений. Только здесь туристы могут подняться на один из 300 имеющихся здесь вулканов, чаще всего на Авачинскую или Корякскую сопки, а затем, спустившись в Долину гейзеров, полюбоваться фантастическим зрелищем извержения вулканических гейзеров. В окрестностях Петропавловска-Камчатского, на склонах вулкана Авача, оборудованы прекрасные трассы для горнолыжного катания.

Колыма – регион суровых зим, многолетней мерзлоты и золотоносных жил. Здесь, в краю стремительных сплавных рек и нетронутой природы, лишь изредка можно встретить кочевых оленеводов или золотодобытчиков. Именно здесь любой турист может попробовать себя в профессии золотодобытчика, приняв участие в «Золотом фестивале» старательского мастерства. Несмотря на суровые погодноклиматические условия, есть здесь и свои курорты. Горячие минеральные источники бальнеологического курорта «Талая» по своим лечебным свойствам сопоставимы с водами лучших мировых курортов. Именно на Колыме можно познакомиться с миром аборигенов Арктики, наглядно узнать о гармонии коренных народов Севера с окружающей природой, узнать древние легенды и проникнуться минимализмом быта эвенов и коряков можно.

Основные направления развития туризма на Чукотке – круизный арктический

туризм, развитие этно-экологических туристических кластеров на территориях городов Анадырь и Певек, в пос. Провидения, экотуры на остров Врангеля.

Важнейшие туристско-экскурсионные дестинации Дальнего Востока:

А) «Магниты»-дестинации:

- Долина гейзеров
- Озеро Курильское
- Вулканы Камчатки
- Китовая аллея
- Командорские острова
- Курильские острова
- Памятники Сахалина эпохи Карафуто
- Остров Врангеля
- Сихотэ-Алинь
- Космодром «Восточный»
- Петроглифы Сикачи-Аляна
- Остров Большой Уссурийский
- Владивостокская крепость
- Озеро Ханка
- Русский мост на о. Русский
- Тихий океан
- Остров Недоразумения
- Озеро Танцующих хариусов

Б) «Персонажные» дестинации:

- Кит, горбач, курильский тюлень, калан, морские котики, сивучи
- Бурый медведь – хозяин Камчатки
- Фердинанд Петрович Врангель
- Чукотские оленеводы
- В.В. Атласов – «Камчатский Ермак»
- Ж.-Ф. Г. Лаперуз, В. Беринг
- Мамонтёнок Дима (Магадан. обл.)
- Мэргэн и его друзья (Хабар. край)
- Аюан – нанайская кукла (Хабар. край)
- Амурский (уссурийский) тигр (Прим. край)
- Ерофей Павлович (Амур. обл.)
- Динозавры (Амур. обл.)
- Дальневосточный аист (Амур. обл.)
- Ротан – амурская рыбка (Амур. обл.)
- Н.Н. Муравьев-Амурский (Амур. обл.)
- Еврейский скрипач (Еврейская АО)
- Чингисхан (Забайк. край).

**Тренды и основные ресурсы
экскурсионного (познавательного)
туризма в России**

Россия как самая большая по площади страна в мире обладает практически неис-

черпаемыми ресурсами для развития самых разнообразных форм и видов туризма. Особое место в российской туристической индустрии занимает экскурсионный туризм. **Экскурсионный (познавательный) туризм** – это вид туризма, предполагающий совершение путешествия туристом с целью экскурсионного ознакомления с памятниками истории и культуры, природными достопримечательностями, музеями, театрами, традициями народов на определённой территории. Деятельность экскурсионного туризма заключается в организации туров исторической, культурной, познавательной направленности. Такие туры разрабатываются туристическими агентствами и операторами, или могут организовываться их участниками самостоятельно (например, семейные экскурсионные туры, туры выходного дня и пр.) и могут представлять различные тематики в зависимости от круга интересов туристов. Например, это могут быть литературные туры по местам жизни известных поэтов и писателей, исторические туры по местам, связанным с определёнными событиями прошлого. Также очень популярны туры, предлагающие возможность ознакомления с архитектурными особенностями городов и регионов, фольклорные туры, туры с посещением картинных галерей, а также туры любой другой тематики, интересные тому или иному кругу людей.

Спрос на центры экскурсионного туризма в России распределяется в целом равномерно по всем классическим экскурсионным маршрутам, особенно пользуются популярностью такие направления, как Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Казань, города «Золотого кольца», Нижний Новгород, Псков, Великий Новгород, Волгоград. Динамичный рост показывают экскурсионные программы на Байкал, Алтай, в Карелию, Минеральные Воды, по Северному Кавказу. Эксперты рынка прогнозируют в дальнейшем рост спроса на экскурсионные круизы на Кижы и Валаам, Соловецкие острова, в Русскую Арктику. Также будет расти популярность экскурсионных туров по Камчатке, Кузбассу,

Калмыкии, Приморью, на Сахалин, Чукотку.

Исследования туристского рынка России, проведенные компанией Яндекс летом 2020 г.⁴, показали высокую популярность и востребованность городского экскурсионного туризма, который занял вторую по популярности после пляжного отдыха позицию. Важные факторы для городских путешественников – популярность локации, местная культура и кухня, разные варианты досуга, интересные экскурсии. Наиболее популярные источники информации о туристских экскурсионных локациях для российских туристов и экскурсантов – поисковые системы, онлайн-карты, туристские региональные сайты, а также платформы с отзывами в сети Интернет.

Среди наиболее важных категорий ресурсов России для экскурсионного туризма можно выделить следующие:

1. **Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО** на территории РФ⁵ – 31 включённый объект (11 природных, из которых 4 признаны природными феноменами исключительной красоты и эстетической важности, и 20 культурных, 6 из которых признаны шедевром человеческого гения) по состоянию на конец 2022 г., что соответствует 9-му месту среди всех стран мира, и 36 находящихся в предварительном списке.
2. **Шедевры устного и нематериального культурного наследия человечества** на территории РФ – признанные ЮНЕСКО в статусе мирового значения обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства. РФ не является участником Конвенции по защите устного и нематериального культурного наследия и потому не может предлагать свои объекты для включения в соответствующий список, но по предложению других стран два объекта на территории страны были в него включены:

– Культурное пространство и устное творчество семейских – староверов Забайкалья;

– Якутский героический эпос «Олонхо».

3. **Особо ценные объекты культурного наследия народов РФ** – определяемые указом Президента РФ историко-культурные, архитектурные ансамбли и сооружения, предприятия, организации и учреждения культуры, а также другие объекты, представляющие собой материальные, интеллектуальные и художественные ценности эталонного или уникального характера с точки зрения истории, археологии, культуры, архитектуры, науки и искусства. Такие объекты включаются в *Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации*, депозитарием которого является Минкультуры России, и могут быть также представлены в ЮНЕСКО для включения их в Список всемирного наследия от имени Российской Федерации. По состоянию на нач. 2023 г. в числе особо ценных значится 74 объекта (20 музеев-заповедников, 16 музеев, 18 высших учебных заведений, 2 научных организации, 2 библиотеки, 8 архивных учреждений, 5 театров, 2 художественные организации, 1 мемориал воинской славы).
4. **Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации** – объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства,

⁴ Туризм летом 2020: Исследование Яндекса. М.: Яндекс, 2020.

⁵ Российские объекты из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО // Российский национальный Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО.

искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. Объекты культурного наследия РФ подразделяются на виды (памятники, ансамбли, достопримечательные места) и категории (федерального, регионального, местного (муниципального) значения, а также выявленные объекты культурного наследия, куда включаются вновь выявленные объекты до момента внесения их в единый государственный реестр).

5. **Объекты, включённые во Всемирный список объектов особой туристской привлекательности (World List of Tourist Attraction)** – список, составляемый с 2017 г. Международным комитетом по вопросам туристской привлекательности и устойчивому развитию туризма, функционирующим при Совете Евразии по вопросам культуры, науки и образования. Целью деятельности Комитета является популяризация и продвижение туристических достопримечательностей и туристических зон в интересах устойчивого развития сообществ, народов и наций. Деятельность Комитета носит международный, независимый, неправительственный, неполитический характер. В составленном Списке все объекты особой туристской привлекательности подразделяются на категории природного, материального и нематериального наследия. На территории России выделены 38 таких объектов (17 природных, 16 материального и 5 нематериального наследия)⁶.
6. **Особо охраняемые природные территории (ООПТ), объекты природно-заповедного фонда (ПЗФ) России** – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое,

рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. ООПТ относятся к объектам общенационального достояния. Различают категории таких объектов: 1) государственные природные заповедники (в т.ч. биосферные, входящие в систему международных биосферных резерватов); 2) национальные парки; 3) природные парки; 4) государственные природные заказники; 5) памятники природы; 6) дендрологические парки и ботанические сады. Федеральное значение имеют более 300 ООПТ. Также имеются около 12 тыс. ООПТ регионального и местного значения.

7. **Объекты, включённые в Национальный индекс культурного наследия (НИКН)** – перечень значимых культурных памятников, оценённых по методу периодически обновляемого объективного показателя, основанного на математическом алгоритме, который оценивает значимость объекта. Показатель и методика его определения разработал НИИ культурного и природного наследия им. Д. Лихачёва в рамках исполнения поручения Президента РФ исследовать перспективы пополнения списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО российскими природными и культурными объектами. Высокий показатель НИКН указывает не на уровень ценности объекта, а именно на эффективность его использования «в информационном, образовательном и туристическом обороте» и большую сохранность. В перспективе НИКН поможет определить претендентов на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО от РФ и принять необходимые меры для их охраны. В 2016 г. НИКН был присвоен 54-м объектам.
8. **Национальные туристские маршруты России**⁷ – туристско-экскурсионные

⁶ The World List of Tourist Attraction. Russia. URL: <http://worldlist.vision/eurasia/russia>

маршруты, имеющие особое значение для развития внутреннего и въездного туризма и определяемые уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с порядком, установленным Правительством РФ. Программа экспертной оценки и отбора брендовых национальных маршрутов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» была запущена Ростуризмом в 2021 г. Главная задача – отобрать такие маршруты, во время путешествия по которым туристы были бы абсолютно уверены в качестве туристского сервиса, комфорта, в гарантиях соответствия самым высоким требованиям и стандартам. По состоянию на нач. 2023 г. к этой категории отнесены 32 маршрута.

9. **Культурные маршруты Совета Европы**⁸ – программа развития и сертификации наиболее значимых европейских туристских культурных маршрутов, которые призваны объединить государства европейского пространства на фоне общей истории, реализуемая под эгидой Совета Европы с 1987 г. [2]. От России в перечень включены три маршрута.

10. **Разнообразные тематические списки и перечни, рейтинги, фестивальные номинации** – организуемые по инициативе различных организаций и учреждений проекты, ориентированные на выявление и популяризацию тех или иных особых достопримечательностей с целью стимулирования развития туризма в России (например, проект Министерства культуры РФ «Новогодняя столица России», проект Русского географического общества «Путешествия с РГО» с системой добровольной сертификации туристических маршрутов «Рекомендовано РГО» для более 60 турмаршрутов по России, конкурс «Самая красивая деревня России», конкурс «Культурная столица малых городов России», и др.).

Выводы

Международный опыт убедительно доказывает эффективность практического использования отраслевых схем районирования для развития экономики в целом и туристской отрасли в частности, создаёт важную основу для улучшения территориальной структуры организации туризма, способствует решению целого ряда отраслевых задач и проблем.

Предложенные в статье подходы для осуществления туристско-экскурсионного районирования территории Российской Федерации могут способствовать решению проблемных вопросов межрегиональной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, содействовать оптимизации использования ресурсов для развития набирающего популярность экскурсионного (познавательного) туризма. Также предложенные типы категории ключевых аттракций для туристско-экскурсионных макрорегионов – «магниты»-дестинации и «персонажные» дестинации – актуализируют задачи формирования новых креативных сценариев развития туристско-экскурсионных территорий. Такой подход позволяет не просто мотивировать и погружать туриста и экскурсанта в региональную тематику, но и помогает сделать его путешествие более информативным, комфортным и продуманным.

Разработанная схема туристско-экскурсионного районирования станет инструментом повышения привлекательности экскурсионной сферы в отдельных макрорегионах и пространствах, будет стимулировать формирование межрегиональных и национальных туристских маршрутов, содействовать формированию и расширению перечня популярных туристско-экскурсионных центров.

Научный подход на базе туристско-экскурсионного макрорайонирования территории страны важен в контексте опреде-

⁷ Национальные туристские маршруты. URL: https://www.atorus.ru/rest_in_russia/routes.

⁸ Cultural Routes of the Council of Europe programme. URL: <https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/by-theme>.

ления модели устойчивого развития туризма, привлечения заинтересованных сторон и интеграции экскурсионной отрасли в общее пространственное плани-

рование сферы туризма и гостеприимства Российской Федерации, реализуемое сегодня через механизмы мастер-планирования.

Список источников

1. Афанасьев О.Е., Афанасьева А.В. Сторителлинг дестинаций как современная технология туризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2017. Т.11. №3. С. 7-24.
2. Афанасьева А.В., Ибрагимов Э.Э., Чимири С.В., Спатарь-Козаченко Т.И. Культурные туристские маршруты как механизм геополитической интеграции // Современные проблемы сервиса и туризма. 2022. Т.16. №1. С. 113–136. DOI: 10.24412/1995-0411-2022-1-113-136.
3. География туризма / В.И. Кружалин, Н.С. Мироненко, Н.В. Зигерн-Корн, Н.В. Шабалина. М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. 336 с.
4. Зырянов А.И., Гудковских М.В. Природная зональность как принцип туристского районирования // Вестник Удмуртского ун-та. Сер.: «Биология. Науки о Земле». 2020. №3. С. 332-339. DOI: 10.35634/2412-9518-2020-30-3-332-339.
5. Калущков В.Н. Подходы к культурно-географическому районированию России // Ландшафтоведение: теория, методы, ландшафтно-экологическое обеспечение природопользования и устойчивого развития. Материалы XII Междунар. ландшафтной конф. 2017. С. 253-257.
6. Кропинова Е.Г., Митрофанова А.В. Актуализация подходов к районированию и зонированию туристских территорий для целей пространственного планирования и проектирования туристской деятельности // Географический вестник = Geographical bulletin. 2022. №4(63). С. 135-148. doi: 10.17072/20797877-2022-4-135-148.
7. Крыстев В.К. Туристское районирование: дискурс о методе // Вестник Московского ун-та. Сер. 5. География. 2019. №5. С. 50-59.
8. Кружалин В.И. Теоретические и методологические подходы к изучению туристско-рекреационных территорий // Туризм и рекреация на пути устойчивого развития. М.: Сов. спорт, 2008. С. 7-14.
9. Мироненко Н.С., Пирожник И.И., Твердохлебов И.Т. Теоретические основы рекреационного районирования // Теоретические проблемы рекреационной географии / под ред. Ю.А. Ведепина, И.В. Зорина. М., 1989. С. 80-90.
10. Смирнягин Л.В. Методические подходы к районированию в общественной географии // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5: География. 2011. №6. С. 13-19.

References

1. Afanasiev, O. E., & Afanasieva, A. V. (2017). Storitelling destinacij kak sovremennaja tehnologija turizma [Destination storytelling as a modern tourism technology]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 11(3), 7-24. (In Russ.).
2. Afanasieva, A. V., Ibragimov, E. E., Chimiris, S. V., & Spatar-Kozachenko, T. I. (2022). Kul'turnye turistskie marshruty kak mehanizm geopoliticheskoj integracii [Cultural tourist routes as a mechanism for geopolitical integration]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 16(1), 113–136. doi: 10.24412/1995-0411-2022-1-113-136. (In Russ.).
3. Kruzhalin, V. I., Mironenko, N. S., Zigern-Korn, N. V., & Shabalina, N. V. (2014). *Geografiya turizma [Geography of Tourism]*. Moscow: Federal Agency for tourism, 2014. (In Russ.).
4. Zyryanov, A. I., & Gudkovskikh, M. V. (2020). Prirodnaja zonal'nost' kak princip turistskogo rajonirovaniya [Natural zonality as a principle of tourist regionalization]. *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seria: «Biologija. Nauki o Zemle» [Bulletin of Udmurt University. Series: «Biology. Sciences of the Earth»]*

- Series Biology. Earth Sciences*], 3, 332-339. doi: 10.35634/2412-9518-2020-30-3-332-339. (In Russ.).
5. Kalutskov, V. N. (2017). Podhody k kul'turno-geograficheskomu rajonirovaniju Rossii [Approaches to the cultural and geographical zoning of Russia]. In coll.: *Landshaftovedenie: teoriya, metody, landshaftno-ekologicheskoe obespechenie prirodopol'zovaniya i ustoychivogo razvitiya* [Landscape science: theory, methods, landscape-ecological support of nature management and sustainable development]: Proceedings of the XII Intern. landscape conf., 253-257. (In Russ.).
 6. Kropinova, E. G., & Mitrofanova, A. V. (2022). Aktualizacija podhodov k rajonirovaniju i zonirovaniju turistskih territorij dlja celej prostranstvennogo planirovanija i proektirovanija turistskoj dejatel'nosti [Updated approaches to zoning and division into tourist districts for the purposes of spatial planning and design of tourist activities]. *Geograficheskij vestnik = Geographical bulletin*, 4(63), 135-148. doi: 10.17072/20797877-2022-4-135-148. (In Russ.).
 7. Krystev, V. K. (2019). Turistskoe rajonirovanie: diskurs o metode [Touristic zoning: discourse on the method]. *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seria 5: Geografija [Moscow University Bulletin. Series 5, Geography]*, 5, 50-59. (in Russ.).
 8. Kruzhalin, V. I. (2008). Teoreticheskie i metodologicheskie podhody k izucheniyu turistsko-rekreatsionnyh territorii [Theoretical and methodological approaches to the study of tourist and recreational areas]. In coll.: *Turizm i rekreacija na puti ustojchivogo razvitiya [Tourism and recreation in the way of sustainable development]*. Moscow: Sovetskij sport, 7-14. (In Russ.).
 9. Mironenko, N. S., Pirozhnik, I. I., & Tverdokhlebov, I. T. (1989). Teoreticheskie osnovy rekreacionnogo rajonirovanija [Theoretical foundations of recreational areas]. In coll.: Yu. A. Vedenin, & I. V. Zorin (Eds.). *Teoreticheskie problemy rekreatsionnoi geografii [Theoretical problems of recreational geography]*. Moscow, 80-90. (In Russ.).
 10. Smirnyagin, L. V. (2011). Metodicheskie podhody k rajonirovaniju v obshhestvennoj geografii [Methodical approaches to regionalization in social geography]. *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seria 5: Geografija [Moscow University Bulletin. Series 5, Geography]*, 6, 13-19. (In Russ.).